

Віра КУЦЕНКО

доктор економічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
головний науковий співробітник
відділу природно-техногенної та екологічної безпеки
Інститут демографії та проблем якості життя
Національної академії наук України
м. Київ, Україна

Олена ГАРАЦУК

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри менеджменту ім. І. А. Маркіної
Полтавський державний аграрний університет
м. Полтава, Україна

Вадим АНІСІМОВ

молодший науковий співробітник
відділу природно-техногенної та екологічної безпеки
Інститут демографії та проблем якості життя
Національної академії наук України
м. Київ, Україна

ОСВІТА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИСКОРЕНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ЧАС

Анотація. Аналізуються проблеми розвитку освіти в Україні в умовах війни та в перспективі післявоєнної відбудови. Підкреслюється провідне значення освітньої діяльності для сучасного соціально-економічного розвитку. Виявляються проблеми, які постають сьогодні і загрожують мати негативний вплив у майбутньому. Розглядаються напрями попередження негативних процесів в освітній сфері України.

Ключові слова: освіта, людський капітал, інновації, інформаційне суспільство, повоєнна відбудова в Україні.

Abstract. The problems of the development of education in Ukraine during the war and in the perspective of post-war reconstruction are analyzed. The leading importance of educational activity for modern socio-economic development is emphasized. Problems that arise today and threaten to have a negative impact in the future are noted. Areas of prevention of negative processes in the educational sphere of Ukraine are being considered.

Keywords: education, human capital, innovations, information society, post-war reconstruction in Ukraine.

*Щоб виключити руйнівну силу людини, необхідно досягти
якісно нового стану цивілізації, що забезпечить коеволюцію природи і суспільства.*

В. І. Вернадський

Постановка проблеми та її актуальність. Російська агресія призвела в Україні до значних втрат, а саме в людському, соціально-економічному, природному потенціалі. І очевидно, що для поновлення втраченого внаслідок війни непересічна роль належить

саме людському потенціалу. Адже людина-працівник завдяки своїм знанням та креативним здібностям задіє як виробничі, так і природні ресурси, без чого не може бути прискореного соціально-економічного розвитку. Але для забезпечення такого розвитку необхідним є людський потенціал, який відповідатиме сучасним вимогам, що формується високоякісною освітою, яка надає належний рівень знань – як загальноосвітніх, так і професійно-кваліфікаційних. Особливо важливим це видається в сучасних умовах стрімкого становлення інформаційної економіки, провідною в якій є діяльність з виробництва, зберігання, обробки і розповсюдження інформації та знань. Таким чином, освіта сьогодні має розглядатись як вирішальний чинник зростання економіки в цілому та підвищення життєвого рівня населення будь-якої країни. Все зазначене обумовлює безперечну актуальність наукового вивчення проблем освітньої діяльності в контексті забезпечення прискорення соціально-економічного розвитку, що в умовах нинішніх українських реалій має також враховувати завдання повоєнної відбудови.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Ґрунтовні дослідження проблем розвитку освіти в економічному аспекті на сучасному етапі започатковано американськими вченими Т. Шульцем і Г. Беккером, які отримали Нобелівські премії з економіки за свої наукові досягнення, що полягають у розробці основ теорії людського капіталу як відповідної сучасним умовам інтерпретації соціально-економічних категорій «робоча сила», «трудова ресурси», «кадровий потенціал». Надалі стосовно зазначеної проблематики як у світовій, так і вітчизняній науці було накопичено багатий дослідницький і практичний матеріал, який може служити основою для здійснення роботи з посилення ролі освіти щодо формування засад для прискореного соціально-економічного розвитку. Проте гострота та нагальність проблем, пов'язаних зі зміною парадигми розвитку суспільства з індустріальної на постіндустріальну та інформаційну, в якій вирішальну роль відіграють інформація та знання, а отже, й освіта, зумовлює необхідність подальших досліджень. При цьому треба мати на увазі, що в Україні відповідні теоретичні й практичні напрацювання використовуються ще недостатньо.

Тому **метою** наших наукових пошуків є аналіз наявних передумов функціонування української системи освіти та визначення методичних підходів спрямованих на підвищення якості освіти в напрямку сприяння подальшому соціально-економічному розвитку на інноваційних засадах українського суспільства в цілому як на глобальному, так і національному рівнях.

Виклад основного матеріалу. Освіта як система передавання знань і досвіду в усі часи була особливим соціальним інститутом, що забезпечує формування та розвиток соціально-значущих якостей кожної людини як члена суспільства і громадянина держави. Саме через освіту значною мірою відбувається формування суспільної свідомості та регулюються процеси свідомого саморозвитку громадян. У сьогоднішніх умовах розвитку глобального інформаційного суспільства наявне посилення протистояння між різними геополітичними блоками країн, що одним зі своїх виявів має російський збройний напад на Україну, робить освіту одним з інструментів цієї боротьби (Kirby, 2022), забезпечуючи насамперед прогрес інноваційних технологій без яких неможливе досягнення як економічної конкурентоздатності, так і військової переваги.

В українському суспільстві загалом існує розуміння надзвичайної важливості освіти на сучасному етапі цивілізаційного розвитку людства (Гаращук & Куценко, 2020) і

здійснюється освітня діяльність, яка формує людський капітал з відповідними характеристиками, оскільки наразі до якості людського капіталу висуваються постійно зростаючі вимоги, що зокрема включають рівень освіченості та професіоналізму, а також здатність адаптуватися до швидких змін (Лук'яненко & Антонюк, 2020, с. 374–397). Проте наявні й істотні системні проблеми, які загрожують занепадом української освіти. І виявом цього передусім є те, що у нас багато закладів вищої освіти фактично перетворились на продавців дипломів. Зазначене може свідчити про зменшення суспільного запиту щодо якості освіти; вона для особистості все більш набуває значення формального статусу, але не засобу досягти життєвого успіху.

Такий стан справ можливо пояснити тим, що в Україні за останні десятиліття індустріальна соціально-економічна модель, що потребує висококваліфікованих кадрів, перетворилась на сировинну, яка не спирається на людей і широко не використовує їх потенціал. Для такої моделі господарювання головною є наявність природної сировини. А її видобуток і транспортування за кордон вимагають істотно менше людей і з меншим освітнім рівнем, навіть ніж найменш технологічно розвинена переробна промисловість (Пекар, 2018).

І оскільки Україна, як відомо, багата на природні ресурси всіх видів, то є ґрунтовні підстави передбачати, що і в післявоєнний період у нас збережеться сировинна модель економіки. Але така модель не здатна забезпечити інноваційний соціально-економічний розвиток, а навпаки консервуватиме технологічну відсталість. Останнє в результаті призведе до зниження життєвого рівня населення, позаяк існує таке економічне явище, як прокляття ресурсів (Судетік, 2014, с. 66).

У цьому зв'язку доцільним видається застосування у повоєнний період підходів, спрямованих на виявлення напрямів розвитку освітньої діяльності, що забезпечуватимуть підвищення якості життя українських громадян. Зазначене потребуватиме виявлення факторів, що чинять вплив як на якість освіти, так і на якість життя, а також визначення показників освітньої діяльності, що забезпечують соціально-економічне зростання в Україні з наступним обґрунтуванням стратегічних пріоритетів розвитку освітньої системи, спрямованого на підвищення якості людського потенціалу та в кінцевому підсумку – на формування економіки, заснованої на знаннях, в якій знання трансформуються в інновації.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином, діяльність у сфері освіти нині забезпечує соціально-економічний розвиток, адекватний найвищим вимогам інформаційного суспільства, а отже створює умови для високого рівня конкурентоздатності та обороноздатності держави. Однак це не відбувається автоматично, оскільки можуть виявляти силу тенденції спрямовані на фактичний регрес, що знаходять втілення у сировинній моделі економіки. Означене потенційно може мати місце в повоєнній Україні. Тому необхідними є подальші дослідження щодо запобігання вказаного негативного сценарію.

Список використаних джерел

- Kirby, W. C. (2022). *Empire of Ideas. Creating the Modern University from Germany to America to China*. Cambridge, Massachusetts & London, England: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Гарашук, О. В., & Куценко, В. І. (2020). *Якісна освіта – об'єднуюча сила української держави*. Видавництво Європейського університету.
- Лук'яненко, Д. Г., & Антонюк, Л. Л. (Ред.) (2020). *Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті* (Вид. 2-ге доповн. та перероб.). КНЕУ.
- Пекар, В. (2018, 20 березня). Економіка без громадян. *Site.ua – клуб українських топ-блогерів і ексклюзивні матеріали*. <https://site.ua/valerii.pekar/ekonomika-bez-gromadyan-i0xrwoq>
- Судетік, Ч. (2014). *Філантропія Джорджа Сороса* (Перекл. з англ.). Дух і літера.